

УДК 634.723.1: 631.535.4

**Влияние солей металлов и органических кислот на приживаемость и
корнеобразование черной смородины**

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

И. Е. Кутенева, младший научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: ltpk@mail.ru

Резюме. В данной работе рассматривается влияние органических кислот на приживаемость черной смородины сорта Пигмей. А также влияние солей металлов на приживаемость и корнеобразование черной смородины сорта Зюраткуль.

Ключевые слова: соли металлов, органические кислоты, приживаемость, корнеобразование, черная смородина.

**The effect of metal salts and organic acids on the survival and root
formation of black currant**

F.M. Gasymov, candidate of agricultural sciences

I.E. Kuteneva, junior researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: ltpk@mail.ru

Summary. This article examines the effect of organic acids on the survival of black currant varieties Pygmei. As well as the influence of metal salts on the survival and root formation of black currant varieties Zyuratkul.

Keywords: metal salts, organic acids, survival, root formation, black currant.

Введение. Источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленность, транспорт, сельскохозяйственное производство [10] и пр. Важным фактором интенсивного земледелия является его химизация, однако минеральные и органические удобрения, средства защиты растений содержат значительные примеси тяжелых металлов, кислот и других веществ. Почва обладает низкой способностью к самоочищению, и загрязняющие вещества

накапливаются в ней и удаляются лишь при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии и дефляции [1, 4, 5, 16, 18, 31].

В настоящее время стали популярны органоминеральные удобрения. При внесении органоминеральных удобрений происходит связывание тяжелых металлов в безопасные нерастворимые комплексы, а полезные неорганические элементы и часть гумуса восстанавливают микробиологический и химический состав почвы [10, 36, 39, 43, 47, 50]. Кроме того, становится актуальным поиск новых эффективных методов повышения урожайности растений [5, 6, 8, 9, 13, 15, 22, 28, 29, 30, 49, 58, 62, 65]. Мировой рынок жидких минеральных удобрений в 2019 году оценивался в \$2,5 млрд. [26, 52, 72]. Для каждой культуры эффективность удобрений устанавливается экспериментально [3, 23, 37, 40, 57, 61, 66, 71]. На сегодняшний день, предложен вариант получения удобрений из отработанной неорганической серной кислоты [12, 34, 45, 46]; удобрения на основе органических гуминовых кислот оказали положительное влияние на число плодов, среднюю массу плода, содержание в них суммы сахаров и витамина С [7, 11, 21, 32, 33, 41, 44, 55] и т.д.

Присутствие металлов в окружающей среде обусловлено множеством факторов, таких как эрозия, атмосферные осадки, геологическое выветривание, промышленные процессы, бытовые отходы, сельскохозяйственная деятельность и выбросы транспортных средств. Биоактивность и токсичность металлов тесно связаны с их активностью, путем миграции, биодоступностью и токсичностью для окружающей среды и организмов [2, 14, 17, 19, 20, 25, 27, 42]. Металлы делят на группы по основному источнику поступления: атмосфера (Pb, Zn), удобрения (Sr, F, As), всё вместе (большинство металлов). Состояние химического элемента в почвах определяется такими показателями как (Д.С. Орлов, Л.А. Воробьева): валовое содержание, подвижность, состав соединений [24, 35, 45, 48].

Токсичные металлы (ртуть, свинец, кадмий, хром, мышьяк, таллий) в растении способствуют: денатурации метаболически важных белков, переводу фосфора в труднорастворимые фосфаты, конкуренции с элементами минераль-

ного питания, образованию соединений лигандами [38] и т.д. Использование различных регуляторов роста способствует укоренению черенков [51, 54, 60, 67, 68, 69], (например, аскорбиновая кислота [53, 56, 59, 63, 64, 70] и некоторые соли металлов способны положительно влиять на корнеобразование и ризогенную активность растений).

Целью данной работы является анализ влияния солей металлов и органических кислот на приживаемость и корнеобразование черной смородины сортов Пигмей и Зюраткуль.

Материалы и методы. Наблюдения и учеты в рамках эксперимента проводились по общепринятой методике [73].

Черенки чёрной смородины сорта Пигмей были поставлены в колбы с органическими кислотами, где выдерживались 24 часа, и высаживались в теплицу. Опытные растения черной смородины сорта Зюраткуль были помещены в колбы с солями металлов, где выдерживались 24 часа, а после были высажены в теплицу.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что в 2022-2023 гг. изученные органические кислоты в целом оказывали негативное влияние на приживаемость черной смородины сорта Пигмей. У черенков, выдержанных в растворах аскорбиновой кислоты, этот показатель снижался на 17,0–33,5 % по сравнению с контролем. В вариантах с лимонной кислотой лучшие показатели приживаемости черенков получены в группе ЭГ3 с концентрацией 25 мг/л (таблица 1).

Таблица 1. Приживаемость черенков черной смородины сорта Пигмей, выдержанных в растворах органических кислот (среднее за 2022-2023 гг.)

Варианты опыта	Приживаемость растений, %			
	Контроль (вода)	ЭГ1 5 мг/л	ЭГ2 15 мг/л	ЭГ3 25 мг/л
Аскорбиновая кислота	100	83,0	83,0	66,5
Лимонная кислота	100	16,5	66,5	100
НСР ₀₅	$F_{\text{факт}} < F_{\text{теор}}$			

Соли тяжелых металлов оказывали специфическое влияние на чёрную смородину сорта Зюраткуль. Наименее токсичным в малых дозах признан свинец уксуснокислый (в нашем опыте токсинное влияние отсутствовало), а наиболее токсичным – сульфат кобальта: снижение приживаемости растений в вариантах опыта составило 17,0– 50,5 % по сравнению с контрольным вариантом (таблица 2).

Таблица 2. Приживаемость черенков черной смородины сорта Зюраткуль, выдержанных в растворах солей металлов (среднее за 2022-2023 гг.)

Варианты опыта	Приживаемость растений, %			
	Контроль (вода)	ЭГ1 5 мг/л	ЭГ2 15 мг/л	ЭГ3 25 мг/л
Алюминий хлористый	100	100	100	83,0
Кобальт (2) сернокислый	100	100	49,5	83,0
Медь сернокислая	100	100	83,0	84,0
Квасцы алюмокалиевые	100	100	100	66,5
Олово двухлористое	100	83,0	100	100
Серебро сернокислое	100	100	66,5	100
Свинец уксуснокислый	100	100	100	100
Соль Мора	100	100	83,0	100
Сульфат кобальта	100	83,0	49,5	66,0
Цинк сернокислый 7 водный	100	83,0	66,5	100
HCP_{05}	$F_{факт} < F_{теор}$			

В опыте 2022 г. воздушные корни появились у двух растений в группе с медью сернокислой (22% от общего количества растений в группах ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3). В 2023 г. также наблюдались начальные стадии развития воздушных корней у трёх растений в опыте с медью сернокислой (33% от общего количества растений в группах ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Корнеобразование растений в опыте

Заключение. Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что органические кислоты и соли металлов в целом оказывают негативное влияние на приживаемость растений и угнетают корнеобразование на этапе укоренения черенков черной смородины. В опыте с органическими кислотами лучшие показатели приживаемости черенков получены в группе ЭГЗ с концентрацией лимонной кислоты 25 мг/л. Воздушные корни за 2022-2023 гг. появились только у растений в группе с медью сернокислой.

Источники литературы

1. **Алексеева А.С.** Влияние применения нетрадиционных органических удобрений на накопление тяжелых металлов и биологическую активность дерново-подзолистых супесчаных почв: автореф. дисс. ... кандидата биологических наук. Москва, 2002. 23 с.
2. **Адиньяев Э.Д., Томаева И.И.** Влияние обработки почвы и удобрений на содержание тяжелых металлов в растениях // Земледелие. 2006. № 2. С. 22-23.
3. **Аллахвердиев С.Р., Расулова Д.А.** Действие солей и удобрения "Байкал ЭМ1" на содержание нуклеиновых кислот в проростках сосны // Плодородие. 2008. № 2 (41). С. 23-24.

4. **Арзамазова А.В.** Ферментативная активность дерново-подзолистой почвы при загрязнении тяжелыми металлами и экологические функции удобрений: автореф. дисс. ... кандидата биологических наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Москва, 2004. 23 с.
5. **Асаева Т.Д.** Содержание тяжелых металлов в выщелоченном черноземе под влиянием удобрений в плодовом саду // Актуальные вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве. Материалы международной научно-практической конференции. Владикавказ, 2022. С. 10-13.
6. **Байбеков Р.Ф., Белопухов С.Л., Старых С.Э., Куприянов А.Н.** Влияние длительного применения удобрений на элементный состав гумусовых кислот // Агрофизика. 2019. № 3. С. 1-7.
7. **Бахриддинов Н.С.** Жидкие комплексные удобрения на основе экстракционной фосфорной кислоты // Science time. 2017. № 5 (41). С. 177-180.
8. **Бушковская Л.М., Пушкина Г.П., Сидельников А.Н., Хазиева Ф.М.** Эффективность нового полифункционального корнеобразователя "двау" на лекарственных культурах // Перспективы использования инновационных форм удобрений, средств защиты и регуляторов роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур. Материалы научно-практической конференции. Анапа, 2016. С. 33-36.
9. **Виноградова Т.А.** Трансформация тяжелых металлов при внесении азотных удобрений под лен-долгунец на загрязненной Cd и Pb почве: автореф. дисс. ... кандидата биол. наук / Российский государственный аграрный заочный университет. Москва, 2008. 19 с.
10. **Волкова О.И.** Применение органоминеральных удобрений при очистке почв от тяжелых металлов // Экологические проблемы промышленно развитых и ресурсодобывающих регионов: пути решения. Сборник трудов II Всероссийской молодежной научно-практической конференции. 2017. С. 306.
11. **Габова О., Соколова Е.** Сравнительное изучение экологически безопасных удобрений на основе гуминовых кислот на культуре моркови // Овощеводство и тепличное хозяйство. 2012. № 1. С. 24-26.
12. **Гасымов Ф.М.** Влияние корнеобразователя ортофосфата калия на приживаемость зеленых черенков сливы // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сборник трудов научно-практической конференции. Челябинск, 2018. С. 53-57.
13. **Горохова О.Г., Чевычелов А.П., Коробкова Т.С.** Влияние удобрений на урожайность и содержание аскорбиновой кислоты в ягодах черной

- смородины, произрастающей в Якутии // Садоводство и виноградарство. 2010. №1. С. 39-43.
14. **Госсе Д.Д.** Влияние удобрений на динамику содержания тяжелых металлов в системе почва-растение на дерново-подзолистых почвах: дисс. ... кандидата биол. наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва, 2008. 174 с.
 15. **Донских И.Н., Стекольников К.Е., Авад Раед Авад** О составе зольной части гуминовых кислот выщелоченного чернозема при длительном применении различных систем удобрений и дефеката // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2007. № 5. С. 34-39.
 16. **Ермохин Ю.И., Бобренко И.А.** Особенности накопления тяжелых металлов растениями сорго-суданкового гибрида при внесении минеральных удобрений // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2000. № 6. С. 33-34.
 17. **Зубкова В.М., Зубков Н.В.** Круговорот микроэлементов и тяжелых металлов при внесении минеральных удобрений // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2008. № 5 (10). С. 54-56.
 18. **Игнатова Г.А.** Влияние способов основной обработки почвы и систем удобрений на накопление и подвижность тяжёлых металлов в почве // Вестник аграрной науки. 2020. № 2 (83). С. 15-20.
 19. **Ильин В.С.** Использование химических мутагенов в селекции черной смородины // Эффективность химических мутагенов в селекции. Москва: Наука. 1976. С. 290-297.
 20. **Ильинский А.В.** Результаты исследования содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях // Экология и мелиорация агроландшафтов: перспективы и достижения молодых ученых. Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 264-265.
 21. **Исмаил Ш.Х.А., Шаламова А.А., Абрамов А.Г., Абрамова Г.В.** Укореняемость одревесневших черенков винограда под влиянием салициловой кислоты // Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы. Сборник научных трудов III Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. 2019. С. 347-350.
 22. **Итальянцева Л.В.** Фосфорные удобрения, содержащие этан-, бутендиовые кислоты и их калиевые соли: автореф. дис. ... кандидата технических наук. Ташкент, 1995. 22 с.

23. **Кануков З.Т., Сваришвили Д.Г.** Влияние стимуляторов роста корней на развитие самшита мелколистного // Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Том 1. 2019. С. 38-40.
24. **Карпова Е.А.** Длительное применение удобрений и тяжелые металлы в агроэкосистемах // Проблемы агрохимии и экологии. 2008. №2. С. 19-22.
25. **Карпова Е.А.** Эколого-агрохимические аспекты длительного применения удобрений: состояние тяжелых металлов в агроэкосистемах: автореф. дис. ... доктора биологических наук / МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, 2006. 48 с.
26. **Каршиев Б.Н., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р., Тожиев Р.Р.** Жидкие NPK-удобрения на основе очищенной фосфорной кислоты, азотных и калийных солей // Universum: технические науки. 2022. № 9-4 (102). С. 34-39.
27. **Кашина В.А., Горбачева А.С., Селихова О.А., Шарутин В.В.** Оценка степени биологической миграции тяжелых металлов при использовании микробиологических удобрений и регуляторов роста растений // Проблемы экологии Верхнего Приамурья. Сборник научных трудов. Том 11. Благовещенск, 2009. С. 3-12.
28. **Келько А.Ф., Торчик В.И.** Использование янтарной кислоты для стимулирования корнеобразования при черенковании декоративных форм видов рода *Juniperus* L // Труды БГТУ. № 1. Лесное хозяйство. 2011. № 19. С. 198-201.
29. **Киктева Е.Н., Солонкин А.В.** Продуктивность картофеля в Волгоградской области при использовании солей гуминовых кислот и минеральных удобрений // Основы и перспективы органических биотехнологий. 2018. №1. С. 42-44.
30. **Клевцова Е.В.** Гумусовые кислоты как удобрение под картофель на пораженной глободерозом почве // Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК. Студенческая научная конференция. 2009. С. 22-25.
31. **Климова Е.В.** Особенности накопления тяжелых металлов растениями сорго-суданкового гибрида при внесении минеральных удобрений // Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2002. № 3. С. 711.
32. **Климова Е.В.** Эколого-гигиенические аспекты применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве [загрязнение окружающей среды

- тяжелыми металлами] // Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2010. №3. С. 688.
33. **Кочетков А.В.** Влияние длительного применения удобрений и известкования на состав комплексов тяжелых металлов с гумусовыми кислотами // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2009. № 17. С. 74-78.
34. **Кравченко К.Н., Суrowая В.Э.** Перспективы производства удобрений из отработанной серной кислоты // химия и химическая технология: достижения и перспективы. Сборник материалов III Всероссийской конференции. 2016. С. 12.
35. **Кропоткина В.В., Верещагин А.Л., Фаддеев Н.Н.** Стимуляция корнеобразования черенков винограда смесью природных органических кислот // Виноделие и виноградарство. 2008. №4. С. 36-37.
36. **Курбаков Д.Н., Кузнецов В.К., Панов А.В.** Влияние длительного применения минеральных удобрений на поступление тяжелых металлов в урожай сельскохозяйственных культур // Плодородие почв России: состояние, тенденции и прогноз. Материалы международной конференции. 2019. С. 169-173.
37. **Курбаков Д.Н., Кузнецов В.К., Хлопук М.С., Сидорова Е.В.** Накопление тяжелых металлов в урожае зерновых культур при длительном применении минеральных удобрений // Агрехимия. 2022. № 3. С. 74-80.
38. **Минакова О.А., Александрова Л.В.** Содержание токсичных металлов и радионуклидов в свекловичном агроценозе при длительном применении удобрений в Центрально-черноземном районе // Проблемы агрохимии и экологии. 2020. №1. С. 25-29.
39. **Минеев В.Г., Лебедева Л.А., Арзамасова А.В.** Последствие различных систем удобрения на ферментативную активность дерново-подзолистой почвы при загрязнении тяжелыми металлами // Агрехимия. 2008. № 10. С. 48-54.
40. **Моисеев А.А., Ивойлов А.В., Власов П.Н.** Содержание тяжелых металлов в зерне гибридов кукурузы при внесении удобрений на черноземе выщелоченном // Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Материалы XV международной научно-практической конференции. 2019. С. 206-211.
41. **Новикова А.Е., Казаев К.А., Савинов В.В.** Анализ минеральных удобрений на наличие тяжелых металлов // Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования. Электронный сборник

- статей по материалам XXXVII студенческой международной научно-практической конференции. 2018. С. 367-376.
42. **Нурсапина Н.А., Матвеева И.В., Яровая Е.Ю., Злобина Е.В., Шыныбек Б.А., Назаркулова Ш.Н., Бакыткан Б., Пономаренко О.И.** Влияние применения удобрений на подвижность металлов // Химический журнал Казахстана. 2022. № 2 (78). С. 48-58.
43. **Овчаренко М.М.** Тяжелые металлы в системе почва-растение-удобрение диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук / Москва, 2000. 272 с.
44. **Осипов С.Н., Голубев А.С., Воробьева Д.В., Ягафарова И.Е., Васильева Т.П., Спиридонов Ю.Я., Протасова Л.Д., Чкаников Н.Д.** Стимуляторы роста и развития проростков кукурузы из ряда А-(трифторметил)индол-3 -илуксусных кислот // Агрехимия. 2016. № 10. С. 56-60.
45. **Османьян Р.Г.** Технологии экогеохимической рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами [рекомендации по применению органических и минеральных удобрений, химических мелиорантов] // Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2008. № 3. С. 655.
46. **Палапина А.Н.** Влияние многолетнего применения удобрений на накопление тяжелых металлов в черноземе выщелоченном и растениях озимой пшеницы: дисс. ... кандидата с.-х. наук. Краснодар, 2002. 23 с.
47. **Пескарев А.А.** Влияние органических удобрений на основе ОСВ на содержание тяжелых металлов в растительной продукции // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 10. С. 20-24.
48. **Пескарев А.А.** Влияние удобрений на основе осадков сточных вод на загрязнение почвы тяжелыми металлами // Наука и современность. 2010. № 5-1. С. 35-39.
49. **Пигорев И.Я., Никитина О.В., Родионова Е.С.** Влияние препаратов-корнеобразователей на всхожесть семян огурца в условиях защищенного грунта // Биотехнологические приемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Том Часть 2. Курск, 2021. С. 65-68.
50. **Плиева Е.А., Босиева О.И., Дзугаева З.З.** Влияние минеральных удобрений на загрязненность почв тяжелыми металлами // Студенческая наука – экологии России. Материалы V Северокавказской региональной конференции. 2005. С. 57-58.

51. **Поликарпова Ф.Я., Протчев А.Г., Гуськов А.В., Тихомиров И.А.** Эффективность применения 2-4-дихлорфеноксисукусной кислоты для корнеобразования у зеленых черенков // Плодоводство в нечерноземной полосе. Москва, 1988. С. 13-20.
52. **Поротикова О.В., Янковская М.Б., Романов М.В.** Действие салициловой кислоты и ИМК на этапе укоренения ежевики *Whitford thornless in vitro* // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2013. № 5. С. 19-21.
53. **Пронина И.Н., Матушкина О.В., Ярмоленко Л.В., Матушкин С.А.** Антиоксидантная активность аскорбиновой кислоты при корнеобразовании садовых культур *in vitro* // Плодоводство и ягодоводство России. 2014. Т. 38. № 2. С. 59-63.
54. **Пронина И.Н., Матушкина О.В., Ярмоленко Л.В., Матушкин С.А.** Влияние аскорбиновой кислоты на ризогенез плодовых и ягодных культур *in vitro* // Инновационная деятельность – основа повышения эффективности и модернизации садоводства и ягодоводства в современных условиях. Материалы международной дистанционной научно-практической конференции. 2013. С. 114-117.
55. **Пронько В.В., Пронько Н.А., Корсаков К.В.** Эффективность удобрений на основе гуминовых кислот при возделывании арбуза на орошаемых темно-каштановых почвах Заволжья // Аграрный научный журнал. 2021. № 11. С. 47-49.
56. **Пуховская Т.Ю., Пуховский А.В.** Влияние применения удобрений на накопление тяжелых металлов в почве в условиях нечерноземной зоны // В сборнике: Мелиорация земель - неотъемлемая часть восстановления и развития АПК Нечерноземной зоны Российской Федерации. Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 272-277.
57. **Савченко О.М.** Использование полифункционального корнеобразователя "Двау" на рассаду родиолы розовой *Rhodiola Rosea L.* // Молодые учёные и фармация XXI века. Сборник научных трудов пятой научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых. 2017. С. 250-254.
58. **Савченко О.М.** Эффективность обработки корнеобразователями посадочного материала родиолы розовой (*Rhodiola Rosea L.*) // Агрехимический вестник. 2018. №3. С. 56-60.
59. **Скоблина В.И.** Агроэкологическое значение примесей тяжелых металлов и токсичных элементов в удобрениях: обзор // Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. 2004. №1. С. 34.

60. **Смыков В.К., Степанова А.Ф., Литченко Н.А.** Влияние индолилмасляной кислоты на корнеобразование // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 1985. №56. С. 33-36.
61. **Соколова О.А.** Гуминовые кислоты окисленного бурого угля Монголии как удобрение под картофель на пораженной глободерозом почве // Научные исследования студентов в решении актуальных проблем АПК. Студенческая научная конференция. Иркутск, 2009. С. 53-56.
62. **Соловьева Ю.Б.** Влияние разных систем удобрений на защитные физиологические функции растений на дерново-подзолистой почве, загрязненной тяжелыми металлами: дисс. ... кандидата биол. наук. Москва, 2002. 224 с.
63. **Талызин В.В.** Влияние систем удобрения на содержание тяжелых металлов в клубнях картофеля // Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК. Материалы VII Международной научной конференции. 2010. С. 306-309.
64. **Фаиза С.А.С.** Влияние органических удобрений на подвижность тяжелых металлов в почвах и поступление их в растения: автореф. дис. ... кандидата биол. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 1993. 22 с.
65. **Хазиева Ф.М., Савченко О.М.** Использование корнеобразователей при вегетативном размножении белладонны // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2020. № 134. С. 54-61.
66. **Цыганок С.И.** Влияние длительного применения фосфорных и известковых удобрений на накопление тяжелых металлов в почве и растительной продукции: автореф. дисс. ... кандидата биол. наук. Москва, 1994. 30 с.
67. **Цыплаков С.Е.** Формы соединений тяжёлых металлов в чернозёме выщелоченном в условиях длительного применения удобрений и мелиоранта: автореф. дис. ... кандидата биол. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2013. 22 с.
68. **Чащина Е.С., Багнавец Н.Л.** Использование очищенной экстракционным способом фосфорной кислоты для получения фосфорных удобрений // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2010. № 5. С. 151-155.
69. **Шама Sh.H., Shalamova A.A., Abramov A.G.** Rooting stimulation of "victoria" and "korinka russkaya" grape hardwood cuttings as influenced by potassium salt of indolyl-3-acetic acid (KIAA) // Vegetable Crops of Russia. 2020. №1. С. 70-73.
70. **Якименко В.Н., Конарбаева Г.А.** Баланс тяжелых металлов в агроценозе при многолетнем интенсивном применении минеральных удобрений //

Тяжелые металлы в окружающей среде. Материалы II Международной школы молодых ученых. Новосибирский государственный аграрный университет. 2017. С. 43-58.

71. **Янчас Ю.П.** Влияние гуминовых удобрений на подвижность тяжелых металлов в почве // Материалы Международной научной конференции XXIV Докучаевские молодежные чтения "Почвоведение в цифровом обществе". 2021. С. 109-110.
72. **Ярмоленко Л.В.** Влияние салициловой кислоты на ризогенез сортов малины *in vitro* // Современное состояние питомниководства и инновационные основы его развития. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук С.Н. Степанова. 2015. С. 253-256.
73. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» / под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. – Орел: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.